

CERÁMICA DE IMPORTACIÓN EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS ENTRE LA BAJA EDAD MEDIA Y LA PRIMERA EDAD MODERNA

CERAMICA D'IMPORTAZIONE NEL PRINCIPATO DELLE ASTURIE
TRA BASSO MEDIOEVO E PRIMA ETÀ MODERNA

VOLUMEN I

Miguel Busto Zapico

TESIS DOCTORAL

DOCTORADO EN HISTORIA DEL ARTE Y MUSICOLOGÍA
DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA CULTURE CIVILTÀ

Universidad de Oviedo
Universidá d'Uviéu
University of Oviedo

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA DI BOLOGNA

Universidad de Oviedo

Universidá d'Uviéu

University of Oviedo

**PROGRAMA DE DOCTORADO EN HISTORIA DEL ARTE Y
MUSICOLOGÍA**

*Cerámica de importación en el Principado de Asturias entre la Baja Edad Media y la
primera Edad Moderna*

Miguel Busto Zapico

VOLUMEN I

Universidad de Oviedo
Università d'Uviéu
University of Oviedo

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**DOCTORADO EN HISTORIA
DEL ARTE Y MUSICOLOGÍA**

**DOTTORATO DI RICERCA
IN STORIA CULTURE
CIVILTÀ**

*Cerámica de importación en el
Principado de Asturias entre la
Baja Edad Media y la primera
Edad Moderna*

*Ceramica d'importazione nel
Principato delle Asturie tra basso
Medioevo e prima età moderna*

Directora: Dra. Yayoi Kawamura

Direttore: Dott. Enrico Cirelli

Miguel Busto Zapico

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE Y MUSICOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

2018

Esta investigación ha sido financiada por:

Gobierno del Principado de Asturias. *Programa “Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales para la investigación y docencia del Principado de Asturias FICYT* (Referencia BP14-066).

Universidad de Oviedo, Campus de Excelencia Internacional *ad futurum*. *Ayuda económica a estudiantes de doctorado de la Universidad de Oviedo que vayan a realizar una tesis doctoral en una universidad extranjera en cotutela.*

Banco Santander. *Ayuda económica de movilidad de excelencia para docentes e investigadores de la Universidad de Oviedo.*

A mis padres y mi hermana.

RESUMEN / RIASSUNTO / ABSTRACT

RESUMEN:

Esta investigación trata el estudio de la cerámica de importación en el Principado de Asturias entre la Baja Edad Media y la primera Edad Moderna. El marco geográfico de estudio será la región de Asturias, situada en la costa cantábrica del norte de la Península Ibérica. El marco cronológico planeado inicialmente abarcaba desde el siglo XIII al XVII, el cual se ha extendido hasta el siglo XVIII.

El objeto de estudio de esta investigación serán todas las cerámicas que han llegado a Asturias procedentes de otros puntos de la Península Ibérica, Europa, Asia y América. También se han estudiado las cerámicas locales influenciadas por las importadas.

La muestra analizada está formada por 3.990 piezas cerámicas. De ellas, 3.759 proceden de 50 excavaciones arqueológicas desarrolladas en el Principado de Asturias desde los años 40 del siglo XX hasta la actualidad. También forman parte de la muestra 208 piezas halladas en una prospección arqueológica, 20 piezas de una colección privada y tres hallazgos casuales. La metodología empleada ha clasificado la cerámica en diferentes talleres de fabricación, producciones, grupos funciones, series, tipologías y subtipologías. Se ha creado una base de datos que recoge 66 variables de cada pieza y un catálogo que reúne las más representativas.

Con los datos obtenidos hemos podido reconstruir la evolución del comercio de cerámica importada en Asturias desde el siglo XIII al XVIII. Entre los siglos XIII-XV existe un predominio de cerámica francesa. En el siglo XVI las cerámicas sevillanas serán las más numerosas. En el siglo XVII el mayor número de importaciones procede de Holanda, Talavera de la Reina y Portugal según el volumen de piezas. En el siglo XVIII las más abundantes son las cerámicas castellanas. Con los datos recabados también hemos podido señalar la influencia de las producciones importadas sobre la cerámica local. De este modo, en el siglo XVI surgen nuevas producciones locales que tratan de imitar en sus decoraciones a las cerámicas llegadas de Europa. Se ha podido analizar el contexto social de algunas piezas aportando datos de la importancia de las producciones importadas para la sociedad asturiana en el periodo estudiado.

Además, se ofrecen los resultados de análisis estadísticos sobre la estandarización y las unidades de medida utilizadas en las botijuelas sevillanas. Por último, se muestran

los resultados de análisis arqueométricos realizados sobre cerámica local asturiana de los siglos XVI y XVII.

Esta investigación pretende ser un primer avance en el estudio de la cerámica de la Baja Edad Media y la primera Edad Moderna en el Principado de Asturias.

RIASSUNTO:

Questa ricerca si pone come obiettivo lo studio della ceramica d'importazione nel Principato delle Asturie tra il basso Medioevo e la prima età moderna. L'area geografica analizzata sarà la regione delle Asturie, situata sulla costa cantabrica nel nord della Penisola Iberica. Il periodo preso in esame comprendeva inizialmente i secoli dal XIII al XVII, si è poi deciso di includere anche il XVIII secolo.

L'oggetto di studio di questa ricerca riguarda la totalità della ceramica importata nelle Asturie da altre aree della penisola iberica, Europa, Asia e America. Sono state studiate anche le ceramiche locali influenzate dalle importazioni.

Il campione analizzato è formato da 3.990 frammenti ceramici. Di questi, 3.759 provengono da 50 scavi archeologici situati nel principato delle Asturie dagli anni '40 del XX secolo fino ad oggi. Fanno parte del campione anche 208 frammenti provenienti da una ricognizione archeologica, 20 frammenti di una collezione privata e tre ritrovamenti casuali. Tramite la metodologia utilizzata, è stato possibile classificare la ceramica in diversi centri di fabbricazione, produzioni, gruppi di funzioni, serie, tipologie e sottitologie. È stato creato un database che raccoglie 66 variabili di ogni frammento e un catalogo che ne riunisce i più rappresentative.

Grazie ai dati ottenuti è stato possibile ricostruire l'evoluzione del commercio della ceramica importata nelle Asturie dal XIII secolo al XVIII secolo. Durante i secoli XIII-XV si nota una prevalenza di ceramica francese. Nel XVI secolo le ceramiche di Siviglia sono le più attestate. Nel XVII secolo, il maggior numero di importazioni proviene dall'Olanda, Talavera de la Reina e Portogallo considerando il numero dei frammenti. Nel XVIII secolo, le ceramiche castigliane sono le più numerose.

Con i dati ottenuti abbiamo potuto evidenziare l'influenza delle produzioni importate sulla ceramica locale. In questo modo, nel XVI secolo nascono nuove produzioni locali che cercano di imitare le decorazioni della ceramica proveniente dai centri europei. È stato possibile analizzare il contesto sociale di alcuni frammenti, ricavando informazioni riguardanti la rilevanza delle produzioni importate dalla società asturiana nel periodo preso in esame.

Inoltre si riportano i risultati delle analisi statistiche riguardanti la standardizzazione e le unità di misura utilizzate nelle “botijuelas” di Siviglia. Infine, si mostrano i risultati delle analisi archeometriche realizzate sulla ceramica locale asturiana dei secoli XVI e XVII.

Questa ricerca si propone come primo approccio allo studio della ceramica del basso medioevo e della prima età moderna nel principato delle Asturie.

ABSTRACT:

This PhD thesis is focused on the study of the imported pottery in the Principado de Asturias during the late Middle Ages and the first Early Modern Period. The geographical framework is Asturias, a region located off the Cantabrian Coast, which lies along the northern edge of the Iberian Peninsula. The chronological framework extends from the 13th to the 18th century.

This research analyses all the ceramic material that arrived at Asturias from Europe, Asia, America, as well as from other parts of the Iberian Peninsula. Local pottery that was influenced by these imports is also included in this analysis.

The analysed sample consists of 3,990 pottery remains. From this total, 3,759 came from 50 separate archaeological excavations carried out in Principado de Asturias between the 1940s and present times. Also, 208 ceramic fragments were found by archaeological survey projects: 20 come from a private collection, and three are casual finds. The methodology used in this thesis has classified ceramics according to their different manufacturing workshops, productions, function groups, series, typologies and subtypes. This project created a database that includes 66 variables for each ceramic piece as well as a catalog that presents the most representative examples together.

With all these data, this thesis was able to reconstruct the evolution of the trade of imported pottery in Asturias from the 13th to the 18th century. French ceramics dominate this trade between the 13th and 15th centuries while ceramics from Seville are most numerous in the 16th century. In the 17th century, the largest number of imports comes from Holland, Talavera de la Reina and Portugal. In the 18th century, the most abundant remains are from Castilian pottery.

The resulting data revealed the influence of imported productions on local ceramics. As an example, new local productions appeared in the 16th century, which tried to imitate ceramics from Europe in their style of decoration. It was also possible to study

the social context of some pottery objects offering some new conclusions concerning the relevance of imported productions to Asturian society in the period analysed.

In addition, this thesis presents the results of a statistical analysis carried out on the standardization and the units of measurement used in Sevillian 'botijuelas'. The thesis also includes an archaeometric study of local pottery in Asturias from the 16th and 17th century.

This PhD research aims to provide the first comprehensive analysis of the pottery from the late Middle Ages and the first Early Modern Period in the Principado de Asturias.

AGRADECIMIENTOS

Gracias:

A los arqueólogos asturianos por su duro trabajo con el que han sacado a la luz casi la totalidad del material aquí estudiado. A los trabajadores del Museo Arqueológico de Asturias, en especial a Sofía Díaz Rodríguez y Ángel Villa Valdés, por su amabilidad y la ayuda prestada en mis largas consultas. A Jesús Fernández López por su entusiasmo hacia la Arqueología, sin el cual no me habría lanzado a la búsqueda de botijuelas en el occidente asturiano. A Víctor Manuel Díaz Díaz y a Francisco Lara Piñera por su ayuda en ese proyecto. A Miguel Carrero Pazos y a Fernando Rodríguez del Cueto por haberme enseñado muchísimo y por el placer que es trabajar junto a ellos.

A José Avelino Gutiérrez González por ser mi maestro desde mis primeros pasos de trabajo con cerámica y por seguir siéndolo día a día; estoy seguro de que nos quedan muchos cacharros que estudiar y yo estaré encantado de que lo hagamos juntos. A Enrico Cirelli por dirigir este trabajo y ayudarme en todo lo que ha estado en su mano, antes incluso de conocerme. Enrico, no sabes lo buenos que fueron para mis esos meses en Rávena. A Yayoi Kawamura por volcarse en esta investigación. No habría podido tener mejor dirección que la suya: sus correcciones, sus aportaciones desde la Historia del Arte y su trabajo constante me han hecho mejor. Sus ánimos en la recta final de este trabajo han sido fundamentales.

Sobre todo, gracias:

A mis amigos de “palape” por todos los ratos buenos que hemos pasado y por todo lo que nos queremos. Sois una parte muy importante de mi vida. A mis *güelitas* y *güelitos*, que fueron seis, por todo lo que me han querido. Mantengo siempre en mi memoria vuestro recuerdo. A mis padres por el amor que se profesan y todo el que me han dado. Lo bueno que tengo es reflejo vuestro. Me encanta ver cómo os queréis. A Raquel, mi hermanina, porque cuando yo llegué, tú ya estabas y así nunca estuve solo. Cuando escuchas mis problemas dejan ya de serlo. Sabes que te quiero a montones.

Los aciertos de este trabajo, si es que hay alguno, son de todos ellos. Los errores son solo míos.

En Oviedo
Miguel Busto Zapico
Junio de 2018

ÍNDICE

- VOLUMEN I -

Volumen I.1.

RESUMEN / RIASSUNTO / ABSTRACT	9
AGRADECIMIENTOS	13
ÍNDICE	15
INTRODUCCIÓN.....	23
INTRODUZIONE	29

CAPÍTULO I

- PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO -	35
I.1. OBJETO DE ESTUDIO.....	37
I.1.1. LÍMITES GEOGRÁFICOS	39
I.1.2. LÍMITES CRONOLÓGICOS.....	42
I.2. OBJETIVOS Y FINALIDAD DEL ESTUDIO	45
I.2.1. OBJETIVOS.....	46
I.2.2. FINALIDAD.....	49
I.3. INVESTIGACIONES PRECEDENTES EN ASTURIAS.....	51

CAPÍTULO II

- PROPUESTA METODOLÓGICA -	53
II.1. ASPECTOS PRELIMINARES	55
II.2. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS CERÁMICO	57
II.2.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.....	62
II.2.2. ANÁLISIS TECNOLÓGICO Y TÉCNICO	67
II.2.3. ANÁLISIS FUNCIONAL-TIPOLOGICO	71
II.2.4. ANÁLISIS MORFOMÉTRICO.....	74

CAPÍTULO III

- CONTEXTOS DE PROCEDENCIA DE LAS PIEZAS -	77
III.1. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS	81
III.1.1. OVIEDO	84
III.1.2. GIJÓN	141
III.1.3. AVILÉS.....	157
III.1.4. CANGAS DE NARCEA - MONASTERIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE CORIAS	166
III.1.5. CASTROPOL - AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL	169
III.1.6. GRADO - AYUNTAMIENTO DE GRADO.....	172
III.1.7. VILLAVICIOSA - CASA DE LOS HEVIA.....	173
III.1.8. RÍA DEL EO - PECIO RIBADEO A.....	176
III.2. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL OCCIDENTE DE ASTURIAS	179
III.3. COLECCIÓN CERÁMICA DE JOSÉ MANUEL FEITO	183
III.4. HALLAZGOS CASUALES EN TAPIA DE CASARIEGO	185

CAPÍTULO IV

- ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES CERÁMICAS -	187
IV.1. PRODUCCIONES SEVILLANAS.....	193
IV.1.1. PRODUCCIÓN SEVILLANA BLANCA POR DENTRO Y VERDE POR FUERA	199
IV.1.2. PRODUCCIÓN SEVILLANA BLANCA DE APÉNDICES VERDES	201
IV.1.3. PRODUCCIÓN SEVILLANA CUERDA SECA	204
IV.1.4. PRODUCCIÓN SEVILLANA MELADA	209
IV.1.5. PRODUCCIÓN SEVILLANA VERDE LISA	230
IV.1.6. PRODUCCIÓN SEVILLANA BLANCA LISA	254
IV.1.7. PRODUCCIÓN SEVILLANA BLANCA Y VERDE DE MITADES.....	283
IV.1.8. PRODUCCIÓN SEVILLANA REFLEJO METÁLICO.....	292
IV.1.9. PRODUCCIÓN SEVILLANA AZUL Y MORADA	301
IV.1.10. PRODUCCIÓN SEVILLANA AZUL	315
IV.1.11. PRODUCCIÓN SEVILLANA AZUL LISA.....	319
IV.1.12. PRODUCCIÓN SEVILLANA AZUL LINEAL	321
IV.1.13. PRODUCCIÓN SEVILLANA AZUL MOTEADA.....	325
IV.1.14. PRODUCCIÓN SEVILLANA AZUL SOBRE AZUL.....	327

IV.1.15. PRODUCCIÓN SEVILLANA BARROCA.....	330
IV.1.16. PRODUCCIÓN SEVILLANA ALCOREÑA.....	341
IV.1.17. PRODUCCIÓN SEVILLANA CANTIMPLORAS Y BOTIJUELAS COMERCIALES	344
IV.1.18. PRODUCCIÓN SEVILLANA AZULEJERÍA	367
IV.2. PRODUCCIONES TALAVERANAS	377
IV.2.1. PRODUCCIÓN TALAVERANA PUNTEADA	381
IV.2.2. PRODUCCIÓN TALAVERANA MARIPOSAS	385
IV.2.3. PRODUCCIÓN TALAVERANA ESCAMADA	389
IV.2.4. PRODUCCIÓN TALAVERANA TRICOLOR	393
IV.2.5. PRODUCCIÓN TALAVERANA HELECHOS.....	430
IV.2.6. PRODUCCIÓN TALAVERANA HELECHOS TARDÍOS	440
IV.2.7. PRODUCCIÓN TALAVERANA AZUL	443
IV.2.8. PRODUCCIÓN TALAVERANA HERÁLDICA	448
IV.2.9. PRODUCCIÓN TALAVERANA POLÍCROMA.....	461
IV.2.10. PRODUCCIÓN TALAVERANA BLANCA	476
IV.2.11. PRODUCCIÓN TALAVERANA ALCOREÑA.....	484
IV.3. PRODUCCIONES PORTUGUESAS	491
IV.3.1. PRODUCCIÓN PORTUGUESA VILA NOVA	493
IV.3.2. PRODUCCIÓN PORTUGUESA LISBOA	507
IV.3.3. PRODUCCIÓN PORTUGUESA COÍMBRA	534
IV.3.4. PRODUCCIÓN PORTUGUESA VERMELHA	558
Volumen I.2.	
IV.4. PRODUCCIONES VASCAS	599
IV.4.1. PRODUCCIÓN VASCA VIDRIADA	600
IV.4.2. PRODUCCIÓN VASCA AZUL	623
IV.5. PRODUCCIONES CASTELLANOLEONESAS.....	643
IV.5.1. PRODUCCIÓN CASTELLANOLEONESA JARRITA CARENADA	650
IV.5.2. PRODUCCIÓN CASTELLANOLEONESA BERMEJA.....	654
IV.5.3. PRODUCCIÓN CASTELLANOLEONESA VIDRIADA.....	665
IV.5.4. PRODUCCIÓN CASTELLANOLEONESA VERDE OLIVARES.....	669
IV.5.5. PRODUCCIÓN CASTELLANOLEONESA AZUL ALMAZÁN	673
IV.5.6. PRODUCCIÓN CASTELLANOLEONESA BLANCA LISA	682
IV.5.7. PRODUCCIÓN CASTELLANOLEONESA TALAVERANA.....	698
IV.6. PRODUCCIONES ARAGONESAS.....	709
IV.6.1. PRODUCCIÓN ARAGONESA VERDE Y NEGRA	711
IV.6.2. PRODUCCIÓN ARAGONESA REFLEJO METÁLICO.....	717

IV.6.3. PRODUCCIÓN ARAGONESA TALAVERANA	721
IV.7. PRODUCCIONES RIOJANAS	729
IV.7.1. PRODUCCIÓN RIOJANA MELADA	730
IV.7.2. PRODUCCIÓN RIOJANA TALAVERANA	733
IV.8. PRODUCCIONES UBETENSES	741
IV.9. PRODUCCIONES VALENCIANAS	753
IV.9.1. PRODUCCIÓN VALENCIANA DORADA.....	754
IV.9.2. PRODUCCIÓN VALENCIANA DORADA Y AZUL	760
IV.9.3. PRODUCCIÓN VALENCIANA AZUL.....	764
IV.9.4. PRODUCCIÓN VALENCIANA ALCORA.....	768
IV.10. PRODUCCIONES CATALANAS	773
IV.10.1. PRODUCCIÓN CATALANA CORBATA	774
IV.11. PRODUCCIONES GRANADINAS	779
IV.12. PRODUCCIONES FRANCESAS	783
IV.12.1. PRODUCCIÓN FRANCESA DEL CENTRO-SUROESTE (SAINTONGE)	785
IV.12.2. PRODUCCIÓN FRANCESA DEL CENTRO-SUROESTE (SADIRAC).....	820
IV.12.3. PRODUCCIÓN FRANCESA DEL NOROESTE (PARÍS-RUAN)	828
IV.12.4. PRODUCCIÓN FRANCESA DEL NOROESTE (BEAUVÉS).....	842
IV.13. PRODUCCIONES HOLANDESAS	849
IV.13.1. PRODUCCIÓN HOLANDESA CERÁMICA ROJA.....	852
IV.13.2. PRODUCCIÓN HOLANDESA VIDRIADA.....	868
IV.13.3. PRODUCCIÓN HOLANDESA <i>MAIOLICA</i>	879
IV.13.4. PRODUCCIÓN HOLANDESA <i>FAIENCE</i>	898
IV.13.5. PRODUCCIÓN HOLANDESA PIPAS CAOLÍN	946
IV.14. PRODUCCIONES INGLESAS	951
IV.14.1. PRODUCCIÓN INGLESA VIDRIADA	953
IV.14.2. PRODUCCIÓN INGLESA <i>DELFTWARE</i>	964
IV.14.3. PRODUCCIÓN INGLESA PIPAS CAOLÍN.....	987
IV.15. PRODUCCIONES ALEMANAS	991
IV.15.1. PRODUCCIÓN ALEMANA GRES	993
IV.16. PRODUCCIONES ITALIANAS	1019
IV.16.1. PRODUCCIÓN ITALIANA LIGURIA.....	1022
IV.16.2. PRODUCCIÓN ITALIANA DERUTA	1036
IV.16.3. PRODUCCIÓN ITALIANA FAENZA.....	1047

IV.16.4. PRODUCCIÓN ITALIANA MONTELUPO.....	1055
IV.17. PRODUCCIONES CHINAS.....	1065
IV.18. PRODUCCIONES MEXICANAS.....	1081

Volumen I.3.

IV.19. PRODUCCIONES DE FARO	1087
IV.19.1. PRODUCCIÓN FARO ESMALTADA BLANCA LISA.....	1090
IV.19.2. PRODUCCIÓN FARO ESMALTADA CON VERDE	1119
IV.19.3. PRODUCCIÓN FARO ESMALTADA CON NEGRO.....	1143
IV.19.4. PRODUCCIÓN FARO ESMALTADA CON AMARILLO Y NEGRO	1151
IV.19.5. PRODUCCIÓN FARO ESMALTADA CON VERDE Y NEGRO.....	1166
IV.19.6. PRODUCCIÓN FARO ESMALTADA CON VERDE Y AMARILLO	1175
IV.19.7. PRODUCCIÓN FARO ESMALTADA CON VERDE, AMARILLO Y NEGRO	1179
IV.19.8. PRODUCCIÓN FARO VIDRIADA	1189
IV.19.9. PRODUCCIÓN FARO CERÁMICA NEGRA	1207
IV.20. PRODUCCIONES DE MIRANDA	1221
IV.20.1. PRODUCCIÓN MIRANDA ESMALTADA BLANCA LISA.....	1232
IV.20.2. PRODUCCIÓN MIRANDA ESMALTADA CON AZUL.....	1240
IV.20.3. PRODUCCIÓN MIRANDA ESMALTADA CON VERDE	1259
IV.20.4. PRODUCCIÓN MIRANDA ESMALTADA CON NEGRO.....	1261
IV.20.5. PRODUCCIÓN MIRANDA CERÁMICA NEGRA	1264
IV.20.6. PRODUCCIÓN MIRANDA BERMEJA.....	1271
IV.21. PRODUCCIÓN ASTURIANA BERMEJA.....	1275
IV.22. PRODUCCIÓN VEGA DE POJA.....	1283
IV.23. OTRAS PRODUCCIONES	1295
IV.23.1. PRODUCCIONES VIDRIADAS.....	1296
IV.23.2. PRODUCCIONES ESMALTADAS DECORADAS EN AZUL	1318
IV.23.3. PRODUCCIONES ESMALTADAS BLANCA LISA.....	1326
IV.23.4. OTRAS PRODUCCIONES.....	1343

CAPÍTULO V

- ASTURIAS A PARTIR DEL REGISTRO MATERIAL CERÁMICO -.....	1359
V.1. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CERÁMICA IMPORTADA.....	1361

V.1.1. CONSUMO DE CERÁMICA IMPORTADA EN LOS SIGLOS XIII Y XIV	1366
V.1.2. CONSUMO DE CERÁMICA IMPORTADA EN EL SIGLO XV	1373
V.1.3. CONSUMO DE CERÁMICA IMPORTADA EN EL SIGLO XVI.....	1380
V.1.4. CONSUMO DE CERÁMICA IMPORTADA EN EL SIGLO XVII	1393
V.1.5. CONSUMO DE CERÁMICA IMPORTADA EN EL SIGLO XVIII.....	1409
V.1.6. SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CERÁMICA IMPORTADA EN ASTURIAS DESDE EL SIGLO XIII AL XVIII	1417
V.2. INFLUENCIA DE LAS PRODUCCIONES IMPORTADAS SOBRE LA PRODUCCION LOCAL CON CUBIERTA.....	1423
V.3. SIGNIFICACIÓN SOCIAL DE LAS CERÁMICAS.....	1433
V.3.1. LA CERÁMICA EN ÁMBITOS ECLESIAÍSTICOS. EL CASO DE LAS MONJAS AGUSTINAS RECOLETAS	1441
V.3.2. PIPAS DE CAOLÍN EN UN CONVENTO	1451
V.3.3. EL TINTERO DEL OBISPO	1454
V.3.5. LA VAJILLA DEL OBISPO	1456
V.3.5. UNA VAJILLA PARA UNA FAMILIA	1461
V.3.6. UN PLATO EN APOYO DE GUILLERMO III DE ORANGE-NASSAU	1465
V.4. BOTIJUELAS SEVILLANAS REUTILIZADAS COMO ELEMENTOS DECORATIVOS	1469
V.4.1. LAS <i>BOTIJUELAS SEVILLANAS</i> Y EL COMERCIO DEL OCCIDENTE DE ASTURIAS EN LA EDAD MODERNA.....	1471
V.4.2. LAS <i>BOTIJUELAS SEVILLANAS</i> Y SUS NUEVOS SIGNIFICADOS	1477
CAPÍTULO VI	
- ESTUDIOS DERIVADOS -	1481
VI.1. ESTANDARIZACIÓN Y UNIDADES DE MEDIDA UTILIZADAS EN LA <i>PRODUCCIÓN SEVILLANA BOTIJUELAS COMERCIALES</i>	1483
VI.1.1. LA ESTANDARIZACIÓN Y LA CERÁMICA	1484
VI.1.2. CASO DE ESTUDIO: <i>PRODUCCIÓN SEVILLANA BOTIJUELAS COMERCIALES O SPANISH OLIVE JAR</i>	1485
VI.1.3. ESTANDARIZACIÓN Y UNIDADES DE MEDIDA UTILIZADAS EN LA <i>PRODUCCIÓN CERÁMICA</i>	1487
VI.1.4. NUEVAS APORTACIONES AL ESTUDIO DE <i>PRODUCCIÓN SEVILLANA BOTIJUELAS COMERCIALES</i>	1502

VI.2. ANÁLISIS ARQUEOMÉTRICOS DE CERÁMICA ASTURIANA DE LOS SIGLOS XVI- XVII.....	1505
VI.2.1. MATERIALES Y TÉCNICAS ANALÍTICAS	1506
VI.2.2. RESULTADOS	1508
VI.2.3. DISCUSIÓN	1512
CONCLUSIONES.....	1515
CONCLUSIONE.....	1521
BIBLIOGRAFÍA.....	1527
ÍNDICE EXTENSO	1561

- VOLUMEN II -

CATÁLOGO DE LAS PIEZAS MÁS REPRESENTATIVAS

- ANEXOS (CD-ROM) -

INVENTARIO DE LAS PIEZAS ESTUDIADAS

ÍNDICES

RESULTADOS DE LA MEDIA Y LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE TODAS LAS TIPOLOGÍAS

